

ТЕОРЕМА ПИФАГОРА

Хуршида Гаффарова Абдийевна

Учитель школы №29 Галлаорольского района Джизакской области

gaffarovaxurshida19821202@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7527976>

АННОТАЦИЯ: Эта статья предоставляет информацию о теореме Пифагора и понимание теоремы, а также подробное представление о том, как применять теорему Пифагора.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: теорема Пифагора, правильные многоугольники, мистическая идея, основы геометрии.

Информация о жизни великого и знаменитого греческого математика Пифагора редко встречается в истории. Он родился во второй половине VI века до нашей эры на острове Самос в Эгейском море. Позже он жил в Кротоне, на юге Италии, где основал свою школу. Мы знаем только из работ греческих математиков, что пифагорейская школа использовала геометрический метод деления форм и преобразования прямых линий в эквивалентные формы для доказательства теорем и решения задач. В частности, Пифагор и его школа внесли большой вклад в формирование геометрии как науки. Следующая теорема называется Пифагором. Его содержание следующее:

(Теорема Пифагора.) Квадрат гипотенузы прямоугольного треугольника равен сумме квадратов его катетов.

Эта теорема применима к прямоугольным треугольникам, показывая соотношение между гранями квадратов, равными сторонам треугольника. Пифагор представил теоретическое доказательство этой теоремы. Частные случаи геометрического отношения, определяемого теоремой Пифагора, были известны в разных странах еще до Пифагора, но эта общая форма теоремы дана в отношении школы Пифагора.

Дан прямоугольный треугольник ABC с катетами a и b , гипотенуза c , тогда теорема Пифагора

$$c^2 = a^2 + b^2$$

выражается формулой, где a^2 , b^2 , c^2 равны граням квадратов со сторонами a , b , c . Следовательно, эта сторона равенства показывает, что стороны квадрата, равные длине гипотенузы, равны сумме граней квадратов, равных катетам.

Если $a + b = c^2$ выполняется для всех положительных чисел a , b и c , то эти числа называются числами Пифагора или триадами Пифагора. Если длины прямоугольных треугольных катетов и гипотенузы выражены

целыми числами, эти числа образуют пифагорейскую тройцу. Цифры 3, 4 и 5 являются примерами такой тройцы. Действительно, $3^2 + 4^2 = 5^2$. Прямоугольный треугольник со сторонами 3, 4 и 5 использовался для создания прямого угла на земле в Египте. Поэтому такой треугольник часто называют «египетским треугольником».

Геометрия и математика были основаны как наука пифагорейской школой. Они соединили геометрию и математику с арифметикой и решили задачи, которые привели к квадратным уравнениям в геометрическом стиле. Пифагор был первым, кто ввел метод систематического доказательства в геометрию, доведя ее до уровня абстрактной науки.

Использованная литература:

1. Расулов Т.Х. (2020). Инновационные технологии изучения темлинейные интегральные уравнения. Наука, техника и образование. 73-9, С. 74-76.
2. Расулов Т.Х., Расулов Х.Р. (2021). Ўзгариши чегараланган функциялар бўлимини ўқитишга доир методик тавсиялар. Scientific progress. 2:1, 559-567 бетлар.
3. Расулов Т.Х., Бахронов Б.И. (2015). О спектре тензорной суммы моделей Фридрихса. Молодой учёный. Том 89, № 9, с. 17-20.
4. Дилмуродов Э.Б. (2017). Числовой образ многомерной обобщенной модели Фридрихса. Молодой ученый. №15, с. 105-106.
5. Дилмуродов Э.Б. (2016). Квадратичный числовой образ одной 2x2 операторной матрицы. Молодой ученый, №8, с. 7-9.
6. Дилмуродов Э.Б. (2018). Спектр и квадратичный числовой образ обобщенной модели Фридрихса. Молодой ученый, №11, с.1-3.

7. Усмонов, М.Т. (2021). Как вычислить длину дуги кривой?. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 86-96.
8. Усмонов, М.Т. (2021). Вычисление площади фигуры в полярных координатах с помощью интеграла. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 77-85.
9. Усмонов, М.Т. (2021). Повторные пределы. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 35-43.
10. Усмонов, М.Т. (2021). Дифференциальные уравнения второго порядка и высших порядков. Линейные дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 113-122.
11. Усмонов, М.Т. (2021). Пределы функций. Примеры решений. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 139-150.
12. Усмонов, М.Т. (2021). Метод наименьших квадратов. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 54-65.
13. Усмонов, М.Т. (2021). Непрерывность функции двух переменных. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 44-53.
14. Усмонов, М.Т. (2021). Интегрирование корней (иррациональных функций). Примеры решений. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 239-248.
15. Усмонов, М.Т. (2021). Криволинейные интегралы. Понятие и примеры решений. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 26-38.
16. Усмонов, М.Т. (2021). Гипергеометрическое распределение вероятностей. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 19-25.
17. Усмонов, М.Т. (2021). Абсолютная и условная сходимость несобственного интеграла. Признак Дирихле. Признак Абеля. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 66-76.
18. Усмонов, М.Т. (2021). Решение систем линейных уравнений. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 131-138.
19. Usmonov, M.T. (2021). Matritsalar va ular ustida amallar. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 226-238.
20. Usmonov, M.T. (2021). Teskari matritsa. Teskari matritsani hisoblash usullari. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 292-302.
21. Usmonov, M.T. (2021). Bir jinsli chiziqli algebraik tenglamalar sistemasi. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 323-331.
22. Usmonov, M.T. (2021). Chiziqli fazo. Yevklid fazosi. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 121-132.

23. Usmonov, M.T. (2021). Vektorlarning skalyar ko 'paytmasi. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 183-191.
24. Usmonov, M.T. (2021). Xos vektorlari bazis tashkil qiluvchi chiziqli operatorlar. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 146-152.
25. Usmonov, M.T. (2021). Chiziqli algebraik tenglamalar sistemasi va ularni echish usullari. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 303-311.
26. Usmonov, M.T. (2021). Vektorlar. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 173-182.
27. Usmonov, M.T. (2021). Kvadratik forma va uni kanonik korinishga keltirish. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 153-172.
28. Usmonov, M.T. (2021). Arifmetik vektor fazo va unga misollar. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 109-120.
29. Usmonov, M.T. (2021). Chiziqli operatorlar va ularning xossalari. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 133-145.
30. Usmonov, M.T. (2021). Determinantlar nazariyasi. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 256-270.
31. Usmonov, M.T. (2021). Matritsa rangi. Matritsa rangini hisoblash usullari. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 280-291.
32. Usmonov, M.T. (2021). Autentification, authorization and administration. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 233-242.
33. Usmonov, M.T. (2021). Vektorlar nazariyasi elementlari. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 332-339.
34. Usmonov, M.T. (2021). EHTIMOLLAR NAZARIYASI. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-1, 10-15.
35. Usmonov, M.T. (2021). Chiziqli algebraik tenglamalar sistemasi va ularni echish usullari. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 333-311.
36. Usmonov, M.T. (2021). Bir jinsli chiziqli algebraik tenglamalar sistemasi. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-21, 323-331.
37. Usmonov, M.T. (2021). Vektorlar nazariyasi elementlari. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 332-339.
38. Usmonov, M.T. (2021). Chiziqli fazo. Yevklid fazosi. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 121-132.

